

ЛИТЕРАТУРНЫЙ КВЕСТ, КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ИНТЕРЕСА К ЧТЕНИЮ КНИГ У УЧАЩИХСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7678660>

ELSEVIER

Received: 22-02-2023

Accepted: 22-02-2023

Published: 22-02-2023

Гулнора У.Мирзахалова
преподаватель кафедры Русской литературы НамГУ

Abstract: В статье рассматривается литературный квест, как способ повышения интереса к чтению книг. Проект «Литературный квест» может быть полезен при работе с учащимися образовательных учреждений. В статье показывается, что литературный квест направлен на формирование читательской активности, стремление к саморазвитию, а также приводится примерный сценарий литературного квеста, который может быть использован на занятиях литературы.

Keywords: квест, литературный квест, «электронная культура», квест – игра, проект, метод обучения, чтение.

About: FARS Publishers has been established with the aim of spreading quality scientific information to the research community throughout the universe. Open Access process eliminates the barriers associated with the older publication models, thus matching up with the rapidity of the twenty-first century.

LITERARY QUEST AS A WAY TO INCREASE INTEREST IN READING BOOKS AMONG STUDENTS OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS

Gulnora U.Mirzakhlova

Lecturer of the Department
of Russian Literature at NamSU

Received: 22-02-2023

Accepted: 22-02-2023

Published: 22-02-2023

Abstract: The article considers a literary quest as a way to increase interest in reading books. The Literary Quest project can be useful when working with students of educational institutions. The article shows that the literary quest is aimed at the formation of reader activity, the desire for self-development, and also provides an exemplary script for a literary quest that can be used in literature classes.

Keywords: quest, literary quest, "electronic culture", quest - game, project, teaching method, reading.

About: FARS Publishers has been established with the aim of spreading quality scientific information to the research community throughout the universe. Open Access process eliminates the barriers associated with the older publication models, thus matching up with the rapidity of the twenty-first century.

ADABIY IZLANISH TA'LIM MUASSASALARI O'QUVCHILARIDA KITOB O'QISHGA QIZIQISHNI OSHIRISH USULI SIFATIDA

Gulnora U. Mirzaxalova

NamDU Rus adabiyoti kafedrası o'qituvchisi

Received: 22-02-2023

Accepted: 22-02-2023

Published: 22-02-2023

Abstract: Maqolada adabiy izlanish kitob o'qishga bo'lgan qiziqishni oshirish usuli sifatida ko'rib chiqiladi. Literary Quest loyihasi ta'lim muassasalari talabalari bilan ishlashda foydali bo'lishi mumkin. Maqolada adabiy izlanish o'quvchi faolligini, o'z-o'zini rivojlantirish istagini shakllantirishga qaratilganligi, shuningdek, adabiyot darslarida qo'llanilishi mumkin bo'lgan adabiy izlanish uchun namunali stsenariy taqdim etilganligi ko'rsatilgan.

Keywords: kvest, adabiy izlanish, "elektron madaniyat", kvest - o'yin, loyiha, o'qitish usuli, o'qish.

About: FARS Publishers has been established with the aim of spreading quality scientific information to the research community throughout the universe. Open Access process eliminates the barriers associated with the older publication models, thus matching up with the rapidity of the twenty-first century.

Сегодня многие развитые страны столкнулись с серьёзной проблемой: современные дети не хотят читать, они не любят книги, не понимают, насколько важно общение с художественной литературой, не воспринимают литературу как жизненную необходимость, снижается грамотность, виртуальное общение заменяет живое общение. Родители, педагоги все больше и больше жалуются, что у детей абсолютно нет интереса к чтению. Со временем ценность чтения, получения духовной пищи снижается и это всё является тревожным и опасным явлением современного общества. На современных детей негативно влияет «электронная культура». Компьютер, Интернет постепенно вытесняет печатную художественную литературу. Паутинная сеть делает любую информацию доступной и привлекательной и дети осознают, что нет никакой нужды в книгах.

Учителя, родители «ломают голову» в поисках возврата интереса и нужды чтения книг. Сегодня они на открытой арене воюют за приобщение к классической литературе против «электронной культуры». Но, увы! Пока проигрывают бой за боем.

Как же вернуть тягу к чтению книг? Как педагоги вводят ребёнка в мир книги? Как сохранить любовь к чтению книг у детей?

Безусловно, проблема чтения является актуальной в наши дни и будет существовать всегда. А нам хотелось бы внести частицу своей помощи в решение данной проблемы. Поэтому, мы предлагаем литературный квест, как способ повышения интереса к чтению литературы детей. В первую очередь, квест – это приключенческая игра, а современные дети активные и мы думаем, что с увлечением будут участвовать на квест – игре.

«Квест» – это поиск приключений, путешествие персонажей к определённой цели через преодоление трудностей. Литературный квест – это форма игры на занятиях литературы, которая предполагает выполнение определенных заданий, получение подсказок, имеющая сценарий, маршрут и определенные правила и помогает оставить яркие впечатление по изучаемому предмету.

Как известно, дети достаточно часто плохо воспринимают образовательный процесс, детей, в основном, заставляем изучить материал, выполнить задания. Это касается случаев, когда подаётся сухой материал. Естественно, учащиеся младшего и старшего возраста предпочитают обучению обычные игры. Чтобы заинтересовать детей педагоги часто используют игру, как один из методов обучения, ведь именно в процессе игры у учащихся появляется лёгкое восприятие того или иного материала, а также формируется собственное мнение. А самое главное появится любовь и интерес к чтению литературы. Ведь он начинает осознавать, что без чтения

ему не удастся выполнить задание и пройти к следующему этапу. Например, разделение на положительных и отрицательных героев может достаточно сильно повлиять на психику учащихся сформировать правильное мировосприятие.

Литературные квесты о структуре бывают:

1) **последовательные квесты**, в них шаг за шагом предлагается головоломка, разгадав которую участники получают подсказку для прохождения следующего этапа;

2) **квесты-проекты**, позволяющие организовать исследовательскую деятельность школьников в игровой форме;

3) **квесты-бродилки**, где нужно не только проходить очередной этап, но и собирать подсказки, которые, возможно, пригодятся для выполнения заданий.

Как заинтересовать учащихся в том, чтобы они выполнили задание, решили головоломку? Это очень просто. Заранее маршрут и конечный пункт должны быть неизвестными, они сами себя должны направлять с помощью подсказок и в финише должен быть какой-то приз! Это может быть всё что угодно.

Как видим, квест-игра призвана, не только улучшить восприятие учебного материала или прививать любовь к книгам, но ещё и может стимулировать умственное и нравственное развитие детей.

Продуктом нашей разработки является сценарий «Литературного квеста по узбекской литературе», который может быть проведён как обобщающее занятие по узбекской литературе.

ИГРА «ЛИТЕРАТУРНЫЙ КВЕСТ ПО УЗБЕКСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ»

Суть квеста состоит в том, что формируются 2 команды в количестве 6 человек. Остальные учащиеся будут стоять на станциях с заданиями и направлять команды к следующим местам. Заранее выбираются места, куда будут приходить команды с «подсказками-отправлялками». Здесь команды ожидают заранее подготовленные остальные учащиеся, которых нет в командах с очередным для команды заданием – «отправлялкой», за правильный ответ команды получают смайлики и подсказки, и команда направляется дальше, до следующего пункта назначения, пока не придёт к финишу.

На каждом пункте командам нужно выполнить задание и получить смайлики. В конце игры руководители подсчитывают смайлики и объявляют команду-победителя.

Участники игры не знают маршрут.

Станция 1. «Книжный бум»

На парте лежат два конверта. На одном конверте написано имя поэта или писателя. Во втором конверте есть карточки с названиями разных произведений. Задача учащихся за 2-3 минуты: составить как можно больше правильных пар,

отсортировав названия произведений, которые принадлежат тому поэту или писателю, чьё имя было на первом конверте.

Первая выполнившая команда получает смайлик и «подсказку-отправлялку».

Станция 2. «Поэтическая минутка»

Участникам команд необходимо из нескольких поэтических сборников выбрать(они выбирают любой), открыть на первой попавшейся странице и прочитать выразительно стихотворение.

Станция 3. «Снежная королева»

Командам дается задание «Филворд». Они должны найти 10 зимних слов в филворде (приложение 1).

Станция 4. «Айболит»

Каждой команде выдаются анаграммы с терминами узбекской литературы. В анаграммах «буквы заблудились». Задача участников помочь буквам стать на свои места и правильно прочитать термины (приложение 2).

Первая выполнившая команда получает смайлик и «подсказку-отправлялку» к следующему пункту.

Станция 5. «Умелый переводчик»

На этой станции учащиеся должны правильно перевести отрывки сказок с узбекского языка на русский язык (приложение 3).

Станция 6. «Студенческая смекалка»

На этой станции выдаются листочки с утверждениями. В начале каждого утверждения стоит буква. Задача учащихся: найти правильные утверждения и с помощью указанных начальных букв правильных ответов собрать слово (приложение 4).

Станция 7. «Пункт назначения»

На последней станции (мы выбрали место, где стоят памятники узбекских писателей и поэтов) участники квест-игры собирают пазл-портрет писателей, угадывают имя литератора и дают краткие сведения о нем. После этого участники должны посмотреть какой приз спрятан на том памятнике писателя или поэта, которого они угадали.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Найди зимние слова

Т	Ы	М	Е	Т	Е	Л	Ь	Щ	Г	Й	Ж	Я	Ё	Н
Ъ	М	Д	М	Т	Ш	Б	У	Л	Ч	Ж	Р	И	Й	О
С	С	Ю	Ы	Ч	Ю	Ж	Й	Ш	Б	Н	В	И	М	И
Ц	И	Ц	Ы	Ц	И	У	Ш	Э	Я	П	Е	П	Щ	О
Я	К	Б	Э	С	Н	Е	Г	У	Р	О	Ч	К	А	Ё
Ш	Ь	Н	Г	О	Р	К	А	В	Ф	О	П	Ц	Ч	Э
А	О	Ж	Ц	К	А	Н	И	К	У	Л	Ы	Й	Э	Я
Э	Ц	Ъ	Ъ	Ж	В	М	А	Р	Л	К	С	Й	С	Й
Ё	Л	Ы	Ж	И	Я	М	Ы	О	Э	С	Ё	Ы	С	Х
Б	З	Я	Я	С	Н	Е	Г	З	Ъ	Х	Е	Щ	Ъ	Ж
П	Р	А	З	Д	Н	И	К	Ё	Ъ	Ш	Т	З	Й	Ъ
Ы	Ф	З	И	М	А	Г	Щ	Л	Ё	Д	Б	Э	З	Я
П	О	Щ	Б	Е	Ь	Й	Д	Ы	Т	Б	П	Ш	Ы	М
Я	А	Й	Ч	У	С	В	Р	Л	Ч	У	Ё	Щ	С	Н
Ш	Б	Э	М	О	Р	О	З	С	Г	В	М	Н	Ж	З

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

УТЮГ
ЛАЗЕГЪ
МАХУМСАМ
НИВДА
УБАРИ
САНВИМА
САНТДА

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Aldarko'sa va boy (O'zbek xalq ertagi)

Bir kuni Aldarko'sa yo'lda ketayotga, uning oldidan boy chiqib qolibdi. U Aldarko'saga: – Hoy Aldarko'sa, qani meni bir aldab ko'r-chi, qo'lingdan kelarmikan? – debdi. Aldarko'sa qarasa boy juda takabbur ko'rinadi. Aldarko'sa «buni qanday qilib aldasam ekan, quruq aldasammikan yoki ho'l aldasammikan»,

deb o'ylanib turibdi-da: – Boy ota, aldar edimu hozir kayfim yo'qroq, – debdi. – Nega kayfing yo'q? – debdi boy. – Bir odamdan uch tanga olgan edim, shu ta'bimni xira qildi. – Mana, senga yeb ketarga uch tanga. Qani, endi aldab qo'lasanmi? – deb boy unga pul tutqazibdi. – Rahmat sizga, boy ota, men mana bu pulni haligi nokastaga berib, kelishda aldar xaltamni olib kelaman. Ana undan keyin hangomani ko'rasiz, – deb Aldarko'sa jo'nab ketibdi. Boy uni yetti xuftongacha kutibdi, kelmabdi. Shundan keyingina aldanganini bilibdi.

Yetti ahmoq (O'zbek xalq ertagi)

Bir kuni yetti ahmoq bozorga o'ynagani chiqishibdi. Yurib-yurib qornilari ochibdi. Ular pul yig'ishib yettita xurmacha qatiq va yettita non olishibdi. Endi olgan narsalarini yeyish uchun joy izlashib, bir chekkaga o'tishibdi. Ular atrofqa qarasar, qo'llarini yuvish uchun suv ko'rinmabdi. Shunda ularning eng kattasi boshqalariga suv keltirishni buyuribdi. Ular bir-birlariga sansalorlik qilib, hech qaysisi unamabdi. Shunda ahmoqlar bir-biriga shart qo'yishibdi: «Agarda kim gapirsa, o'sha qo'lga suv olib kelib quysin», deyishibdi. Shunday qilib, ahmoqlar indamasdan o'tiraverishibdi. Shu payt, bir gadoy kelib tilanibdi. Unga hech kim javob bermabdi. U nonni olib yeb, qatiqni ichib, idishning yuqini ahmoqlar betiga surkab ketibdi. Bir ozdan keyin bir it kelib, qolgan non ushoqlarini yesa ham ular indamay o'tiraverishibdi. It non ushoqlarini, idish yuqlarini yalabdi. Oxiri itning qorni to'ymay qolib, bir chekkadan ahmoqlarning betidagi gadoy surkab ketgan qatiqlarni yalay boshlabdi. It oltita ahmoqning betini yalay yettinchisini yalayotganda, itning tili og'ziga kirib ketibdi. Shunda haligi ahmoq: «Ket!» deb yuboribdi. Shunda haligi oltita ahmoq birdaniga: «Tur qo'lga suv keltir!» deb qichqiribdi. Qarashsaki, oldilarida na non bor va na qatiq.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

- 1) Г.Гулям родился 10 мая 1903 года
- 2) В стихотворении «Ты не сирота» присутствует образ восточного мудреца – ота (отца)
- 3) А.Навои родился в Самарканде
- 4) Произведение «Язык птиц» принадлежит перу А.Навои
- 5) «Хамса» состоит из семи дастанов
- 6) К устному народному эпосу относятся дастаны
- 7) А.Навои свои произведения на персидском языке подписывал под псевдонимом Фарси
- 8) Джадидизм – идеология исламского модернизма, от арабского означает «Новый»
- 9) Одной из наиболее известных школ джадидов была школа «Намуна»

- 10) Автором произведения «Падаркуш» является Чулпан
- 11) Бабур в 12 лет сел на престол
- 12) А.Арипов умер 5 ноября 2018 года
- 13) Э.Вахидов – азербайджанский поэт и общественный деятель
- 14) Пословицы и поговорки относятся к устному народному творчеству
- 15) Повесть А.Каххара «Сказки о былом» является автобиографической

ЛИТЕРАТУРА:

- 1.Голубева, Е.И. Поддержка семейного чтения – общая задача специалистов /Е.И. Голубева. – Сб.: Профессия, 2007. – 136с.
- 2.Локсина, М.В. Загадки тридцатого царства / М.В. Локсина. – Волгоград:Учитель, 2013. – 138с.
- 3.Ромашина, Н.Ф. Литература. 9-11 классы: викторины /Н.Ф. Ромашина.– Волгоград: Учитель, 2008. – 204с.
- 4.Чудинова В.П. Чтение детей как национальная ценность /В.П.Чудинова, Е.И. Голубева. – Сб.: Профессия, 2004.–197с.

ИНТЕРНЕТ - РЕСУРСЫ:

1. <http://открытыйурок.рф/статьи/643091/>
2. <https://kopilkaurokov.ru>
3. <http://libkrasnodar.blogspot.com>